

Аналіз зазначених «емоційних синдромів» показав, що вони є проблематичними для життя людини та свідчать про психологічне неблагополуччя. Емоційні синдроми – «родом з дитинства», ще з дитячого віку людина може не усвідомлювати власних емоційних проблем стосовно взаємодії з батьками, своїми однолітками, іншими людьми. Внаслідок цього на рівні підсвідомості у людини формуються певні комплекси, на підґрунті яких надалі розвиваються емоційні синдроми.

Майже для кожного емоційного синдрому ведучою є певна спотворена емоція або емоційний стан, які зумовлюють спрямованість розвитку певного синдрому. Зокрема, «синдром Білого Кролика» пов'язаний з патологічною тривогою щодо розподілу часу, «синдром бридкого каченяти» – з патологічною незадоволеністю собою та життям у цілому.

Емоційні синдроми не виникають раптово, вони формуються протягом тривалого періоду на підґрунті несприятливих обставин життя та взаємодії з оточенням. Для кожного синдрому характерним є певний комплекс симптомів, за якими його можна діагностувати. Після визначення наявності конкретного емоційного синдрому у певної людини можливою стає самодопомога стосовно усунення його проявів, але це може бути дієвим тільки на ранніх етапах виявлення синдрому, інакше необхідною стає поміч фахівця-психотерапевта.

Перспективи подальших досліджень зазначеної проблематики вбачаємо в емпіричному вивченні охарактеризованих у даній роботі емоційних синдромів залежно від статі та віку.

DOI: 10.5281/zenodo.5839981

Доменюк И. В.

ПРОБЛЕМА РОЛЕВЫХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Проблема ролевых конфликтов современной семьи не является новой для психологической науки, ведь конфликты были, есть и всегда останутся составляющей частью нашей

повседневной жизни (в т.ч. семейной) жизни. Однако изменение ценностных парадигм современного общества требует от нас по-новому взглянуть на процессы, что происходят в семье. Поэтому обратимся к рассмотрению современных научных исследований, направленных на освещение особенностей проявления и основных причин возникновения ролевых конфликтов современной семьи.

Так, по мнению Н. Ляшенко, наиболее частыми сферами возникновения конфликтов в современных семьях являются: профессиональная самореализация, принятие семейных решений и материальное обеспечение семьи (Ляшенко Н., 2007). Мы можем объяснить это тем, что женщины все больше стремятся к уравниванию своих функций с мужскими. Рост самостоятельности, ориентация на независимость приводят к тому, что женщины рассчитывают в большей степени на себя, ориентируются на реализацию не только в рамках ролей мамы/жены, а и как профессионала/личности.

Анализируя факторы формирования ролевого поведения, Н. Карпова резюмирует, что представление *«о семейных ролях брачных партнеров формируется на основе знаний, которые были усвоены на примере родительской семьи, и они, как правило, не соответствуют реальным возможностям партнера. В связи с этим в будущей семье будут возникать конфликты, связанные с различием представлений о ролевом разделении партнеров...»* (Карпова Н., 2017). Подвергая глубокому содержательному анализу ролевую структуру в молодежной семье, Ю. Евграфова отмечает, что несогласованность семейных ролей в супружеской паре может повлечь негативное влияние и ухудшить межличностные отношения между мужем и женой, усложнить адаптацию к совместной жизни. Автор выделяет несколько факторов, которые могут вызвать несогласованность ролевых ожиданий (Евграфова Ю., 2019):

1) когнитивный – расхождение установок и представлений супругов о распределении ролей между мужем и женой, а также ответственности за них и осознание этой несогласованности, готовности к изменениям;

2) аффективный – эмоциональное реагирование на ролевые конфликты;

3) конативный или поведенческий фактор – дисбаланс ролей в семье на уровне поведения супругов, стремление применять жесткую позицию в поведении и неконструктивные, негибкие стратегии поведения.

При этом, как отмечает Ю. Евграфова, *«готовность к изменению установок, ожиданий, представлений или незначительное проявление эмоциональных реакций и низкий уровень ролевых конфликтов, а также гибкая, пластическая позиция супругов в вопросах несогласованности семейных ролей позволяют им прийти к выработке единой позиции в вопросах распределения семейных ролей и скорее адаптироваться как в ролевом, так и в межличностном плане»* (Евграфова Ю., 2019).

Важен также характер протекания ролевых конфликтов современной семьи. В частности, как отмечает Л. Помиткина с соавторами, упреки, оскорбления, ссоры, эмоциональность – это лишь некоторые специфические формы проявлений семейных конфликтов (Помиткина Л., 2010). При этом к средствам разрешения ролевых конфликтов относятся, например, примирение, взаимные уступки, развод и т.д.

Относительно рекомендаций, связанных с избеганием и/или разрешением ролевых конфликтов в современной семье, А. Лидерс выделяет следующие требования к супружеской паре: 1) отсутствие противоречий в совокупности ролей, создающих целостную систему (как в отношении ролей одного из партнеров, так и семьи в целом); 2) роли, принимаемые в семье, должны соответствовать возможностям личности; нужно свести к минимуму или полностью исключить «ролевую перегрузку» (Лидерс А., 2004).

М. Ткалич и А. Касьян провели подробный анализ концептуальных взглядов на генезис и особенности протекания ролевого конфликта как личностного феномена и определили, что целесообразно выделять два направления, способствующих преодолению конфликтных ситуаций (Ткалич М., Касьян А., 2017):

1. Анализ механизмов устранения внутренних противоречий, а именно «работа» с защитными механизмами и

когнитивним диссонансом. Это направление заключается в изучении конфликтов в рамках психоанализа, когнитивной психологии, с целью поиска когнитивных установок в ситуации семейного ролевого конфликта для анализа и разработки четкого алгоритма его преодоления, а также поиска неосознаваемых механизмов и причин возникновения конфликтов.

2. Поиск вариантов снижения ролевой напряженности. Сущность этого направления – социально-психологическое исследование особенностей ролевого конфликта, выявление причин его возникновения и факторов, которые в той или иной степени влияют на степень его выраженности и индивидуальные различия.

Таким образом, семейное ролевое поведение детерминируется разными факторами – стилем общения, ценностями, традициями, нормами определенной семьи. Несовпадение ролевых ожиданий между партнерами может вызывать появление ролевых конфликтов, оказывающих также и негативное влияние на внутрисемейные отношения в паре.

DOI: 10.5281/zenodo.5839984

Дроздов О. Ю.

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО БЛАГОПОЛУЧЧЯ МЕШКАНЦІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА КРАЇН

Питання благополуччя особистості давно стали одними з пріоритетних у світовій та вітчизняній психологічній науці. Одним із напрямків досліджень цієї проблематики є вивчення уявлень про благополуччя серед представників певних соціальних, зокрема територіальних, спільнот. Відомо, що у масовій свідомості феномен благополуччя часто пов'язується з певними часово-просторовими характеристиками. Це, зокрема, знаходить своє відображення у термінах типу «благополучні/щасливі часи/епохи, регіони/країни» тощо. При цьому як продукт масової свідомості такі уявлення часто мають